

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA GESHTALT TAHLILI

Abdurahmanova M.T.

O'zMU O'zbek tilshunosligi

kafedrası prof. v.b., f.f.d.

Mabduraxmanova20@gmail.com

ORCID ID: 0009-0004-6987-3501

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20248360>

Annotatsiya. Maqolada kognitiv tilshunoslik doirasida geshtalt tahlilining nazariy asoslari va uning matn talqinidagi o'rni yoritilgan. Geshtalt tushunchasining mohiyati, uning konsept, freym va boshqa kognitiv birliklar bilan o'zaro aloqasi tahlil qilinadi. Shuningdek, inson tafakkurida voqelikni yaxlit obraz sifatida idrok etish jarayoni va bu jarayonning lingvistik ifodasi ilmiy asosda izohlanadi. Maqolada badiiy matn misolida geshtalt yondashuv orqali mazmuniy struktura va kognitiv interpretatsiya mexanizmlari ochib beriladi. Tadqiqot natijalari geshtalt tahlilining til va tafakkur munosabatini o'rganishda muhim metodologik vosita ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: *geshtalt, tafakkur, idrok, matn tahlili, kognitiv model, prototip, figura va fon*

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы гештальт-анализа в когнитивной лингвистике и его роль в интерпретации текста. Раскрывается сущность понятия «гештальт», его взаимосвязь с такими когнитивными единицами, как концепт и фрейм. Особое внимание уделяется процессу целостного восприятия действительности в сознании человека и его языковому выражению. На примере художественного текста демонстрируются возможности гештальт-подхода в выявлении смысловой структуры и когнитивных механизмов интерпретации. Результаты исследования подтверждают значимость гештальт-анализа как эффективного метода изучения взаимосвязи языка и мышления.

Ключевые слова: *гештальт, мышление, восприятие, анализ текста, когнитивная модель, прототип, фигура и фон*

Annotation. This article explores the theoretical foundations of gestalt analysis within cognitive linguistics and its role in text interpretation. The essence of the concept of gestalt and its relationship with cognitive units such as concept and frame are examined. Particular attention is paid to the holistic perception of reality in human cognition and its linguistic representation. Using a literary text as an example, the study demonstrates how the gestalt approach reveals semantic structure and cognitive mechanisms of interpretation. The findings highlight the importance of gestalt analysis as an effective methodological tool for studying the relationship between language and thought.

Key words: *gestalt, cognition, perception, text analysis, cognitive model, prototype, figure and ground*

Kirish. Tafakkur barcha psixik jarayonlar kabi miya faoliyati mahsulidir. Tafakkur jarayoni tushuncha, hukm, xulosa chiqarish shaklida namoyon bo'ladi. Tilni tafakkur (ong, tushuncha) bilan bog'lab, uning hosil bo'lishidagi psixologik, biologik va neyrofiziologik jihatlarining ijtimoiy, madaniy va lisoniy hodisalar bilan uzviy aloqasini ilmiy tadqiq etuvchi soha *kognitiv tilshunoslikdir*. Kognitiv tilshunoslik "chegaradosh fan" bo'lib, kognitologiya (bilimlar haqidagi fan), kognitiv psixologiya (bilish psixologiyasi), psixolingvistika, neyrolingvistika kabi sohalar integratsiyasi asosida vujudga keldi. Ilk bor kognitiv tadqiqotlar 1960-yil Garvard universitetida psixologlar J.Miller va J.Bruner tomonidan o'tkazilgan. Rus tilshunosligiga esa kognitiv lingvistika V.I. Gerasimovning ilmiy maqolasi bilan kirib keldi. Kognitiv tilshunoslikning shakllanishida M.Minskiy, Ch.Fillmor, U.Cheyf, Y.Kubryakova, V.Demyankov, A.Kibriklarning tadqiqotlari muhim o'rin egallaydi. Kognitiv tilshunoslikning asosiy maqsadi

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

nutqni qabul qilish mexanizmlari, tilda kategoriyalashtirish masalasi, borliqni anglash va tasnif qilish, olam manzarasi, ya'ni olam haqidagi bilimlarning hosil qilinishi, axborotning turli faoliyatini tilda aks ettirishga yordam beradigan tizimlarni o'rganishdan iborat.

Kognitiv tilshunoslikka bag'ishlangan tadqiqotlarda sohaning asosiy tushunchalari sifatida keltirilgan konsept, freym, skript, geshtalt terminlari tavsiflangan.

Asosiy qism. "Geshtalt" fikrlar, his-tuyg'ular, harakat va nutq faoliyatini o'z ichiga olgan turli xil insoniy tajribalarni tashkil qilishning keng tan olingan chizmalaridan biridir. Nemis tilidan olinganda geshtalt shakl, tasvir yoki umumiy ko'rinish degan ma'nolarni anglatadi. "Geshtalt" kognitiv tilshunoslikning asosiy tushunchalaridan biri bo'lib, "freym", "tushuncha" va "konsept" atamalari bilan chambarchas bog'liq. Geshtaltda madaniy ma'lumotlar insonning miyasida ma'lum hayotiy tajribalar natijasida to'planadi va lingvistik vositalar orqali ifodalanadi. Tomas Kun ta'kidlaganidek, fan taraqqiyoti oddiy bilim to'planishi emas, balki mavjud paradigmalarni almashinuvi orqali yuz beradi. Shu jarayonda olimlar bir xil hodisani turlicha talqin qila boshlaydi, masalan, Arastu tebranayotgan toshni "cheklangan tushish" sifatida izohlagan bo'lsa, Galiley uni "mayatnik" sifatida angelaydi. Bu esa hodisani o'zi emas, balki uni ko'rish va tushunish usuli o'zgarganini bildiradi. Demak, geshtalt almashinuvi inson ongida mavjud konseptual model yoki paradigma o'zgarganda, bir xil reallikni butunlay yangi, yaxlit obrazda idrok etish jarayonidir. Natijada, ilmiy bilish yangi bosqichga ko'tarilib, voqelikni chuqurroq va aniqroq tushuntirish imkoniyati yuzaga keladi.

Kognitiv tilshunoslik vakillaridan Lakoff va Langakerlar Geshtaltni 5 ta asosiy tamoyil bilan izohlaydi: 1. Butunlik tamoyili ya'ni miyamiz dunyoni alohida bo'laklar (detallar) sifatida emas, balki yaxlit obrazlar sifatida idrok etadi. 2. Figura va Fon (Shakl va Fon) tamoyili. Kognitiv grammatikada juda muhim hisoblanadi, chunki biror voqeani so'z bilan ifodalaganimizda, diqqatimizni avval bir narsaga qaratamiz (Figura), qolgan qismini esa ikkinchi darajaga tushiramiz (Fon). 3. Kognitiv modellar (Mental tasvirlar) tamoyilida Geshtalt xotiramizdagi saqlangan tayyor mental andoza bilan bo'liq. 4. Nutqiy geshtaltlar (Tayyor birikmalar) tamoyili nutqimizdagi tayyor muloqot etiketlaridir, masalan "Assalomu alaykum", "Yaxshimisiz", "Xush kelibsiz" kabi. 5. Prototipik yondashuvda har bir geshtaltning "markazi" (eng yaxshi namunasi) bo'ladi. Masalan, "Mevalar" deganda miyamizda darhol "Olma" geshtalti (prototipi) yoki "Qush" da "Chumchuq" geshtalti gavdalanadi.

Inson biror matnning o'qir ekan, shu matn mazmuniga aloqador bo'lgan bilimlari faollashadi va shu asosda matnning to'g'ri tushuna oladi. Ta'kidlaymiz, kognitiv yondashuv matnning mazmuniy strukturasi e'tibor qaratishdir. Tahlil vaziyat modeli, dunyo haqidagi bilim kabi tushunchalar asosida amalga oshiriladi.

San'at olamida she'riyat alohida estetik va kognitiv hodisa sifatida namoyon bo'ladi. U nafaqat insonning ichki kechinmalari, his-tuyg'ulari va ruhiy holatini ifodalash vositasi, balki tafakkur jarayonining o'ziga xos shakli hamdir. Shu nuqtayi nazardan, she'riyatni anglashda psixologiya va kognitiv tilshunoslikda muhim o'rin tutuvchi geshtalt nazariyasiga murojaat qilish maqsadga muvofiqdir. Geshtalt yondashuvi asoschilaridan biri bo'lgan Maks Werthaymer (amerikalik psixolog) ta'kidlaganidek, inson idroki alohida elementlarni emas, balki ularning yaxlit tuzilmasini qabul qilishga moyildir. Mazkur nazariya doirasida "butun qismdan ustun" tamoyili markaziy o'rin egallaydi. Bu tamoyilga ko'ra, idrok jarayonida alohida unsurlar o'z-o'zicha emas, balki umumiy kontekstda ma'no kasb etadi. She'riyatda ham aynan shunday hodisalar kuzatiladi ya'ni so'zlar, metaforalar, obrazlar va ritmik birliklar alohida-alohida holda emas, balki o'zaro uyg'unlashgan holda yagona estetik va semantik tizimni tashkil etadi. Demak, she'rni tushunish jarayoni bu uning tarkibiy qismlarini yig'ish emas, balki ularni yaxlit geshtalt sifatida idrok etishdir. Bundan tashqari, geshtalt nazariyasida figura va fon munosabati muhim hisoblanadi. She'riy matnda ham ayrim obrazlar, ramzlar yoki semantik markazlar "figura" sifatida ajralib chiqadi, qolgan elementlar esa "fon" vazifasini bajaradi. Bu esa o'quvchining diqqatini muayyan ma'no markaziga yo'naltiradi va talqin qilish jarayonini boshqaradi. Masalan, she'rda takrorlanuvchi obraz yoki kalit so'zlar asosiy figura sifatida namoyon bo'lib, butun matnning mazmuniy yadrosini tashkil etadi.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

She'riyatni geshtalt yondashuvi asosida tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, poetik tafakkur lineer va fragmentar emas, balki integral va tizimli xarakterga ega. O'quvchi she'rni o'qish jarayonida alohida satrlar yoki birliklarni ketma-ket qabul qilsa-da, ong darajasida ularni bir butun mazmuniy struktura sifatida qayta tashkil etadi. Bu jarayon kognitiv rekonstruksiya sifatida izohlanib, unda o'quvchi faol subyektga aylanadi. Masalan, o'quvchi ba'zan she'rda ochiq ifodalanmagan ma'nolarni o'zi to'ldiradi, semantik jihatdan yaqin elementlarni bir guruhga birlashtiradi, yoki o'xshash obrazlarni umumlashtiradi. Bu she'riyatning ko'p qatlamli va ko'p ma'noli tabiatini ochib beradi. She'riyatni geshtalt nazariyasi asosida talqin qilish uni oddiy ifoda vositasi sifatida emas, balki inson idroki va tafakkurining murakkab, yaxlit va dinamik modeli sifatida ko'rishga imkon beradi. Bunday yondashuv poetik matnni chuqurroq anglashga, uning semantik va estetik qatlamlarini kompleks tahlil qilishga xizmat qiladi. Masalan, *U dengizni sevadi. Dengiz uni sevmaydi. U tushida ham, o'ngida ham dengizni ko'radi. To'lqinlari, girdoblari, to'fonlari bilan so'ngsiz va zangori dengiz tomon talpinadi uning yuragi. U dengizni sevadi. Dengiz uni sevmaydi. Dengiz: "U meni emas, u menda qirg'oq sari intilishni sevadi", deb o'ylaydi. Dengiz uni sevmaydi. (R.P.)*

Matnni yaxlit bir obraz (geshtalt) sifatida tahlil qilamiz: Ushbu matnni "Hayot va Inson" markaziy geshtalti asosida yaxlit tahlil qilsak, quyidagi manzara namoyon bo'ladi. Matn alohida so'zlar yig'indisi emas, balki Insonning mavjudlik (yashash) dramasi haqidagi yaxlit obrazdir. Bu yerda «Dengiz» shunchaki suv emas, balki shafqatsiz, bepoyon va inson irodasiga bo'ysunmaydigan Hayotning o'zi. Inson esa bu hayot ichida o'z ma'nosini qidirayotgan mavjudotdir. Insonning intilishi, uning "tushida ham, o'ngida ham" dengizni ko'rishi. Uning sevgisi va yurak talpinishi matnning birinchi qismida asosiy shaklni (figurani) quradi. Dengizning "sevmasligi", hayotning bu qadar betaraf va befarq ekanligi foniy dunyoning haqqoniy manzarasidir. Inson bu befarq fonda o'z "men"ini yorqinroq angelaydi. Matnning kognitiv kulminatsiyasi "Qirg'oq sari intilish"dir. Geshtalt tahlilning eng muhim qismi shuki, Dengiz insonning sevgisini qayta talqin qiladi. Inson o'ylaydi: "*Men dengizni sevaman*". Hayot (Dengiz) biladi: "*U aslida kurashni, omon qolishni va maqsadga intilishni sevadi*". Bu yerda sevgining asl obyekti dengiz (hayot) emas, balki insonning o'sha qiyinchiliklar ichidagi faoliyati va irodasidir. Inson "qirg'oq" (maqsad) borligi uchungina "dengiz" (hayot) ga chidaydi va uni sevadi. Yaxlit xulosa (Haqqoniylik) matn oxirida "*Dengiz uni sevmaydi*" jumlasining takrorlanishi geshtaltni yopadi. Bu tushkunlik emas, balki haqqoniylikdir. Inson o'z baxtini hayotning unga bo'lgan "muhabbati"dan emas, balki o'zining hayot to'fonlari ichidagi tinimsiz intilishidan topadi. Matn inson va hayot o'rtasidagi munosabatni yaxlit bir ekzistensial obraz (geshtalt) sifatida namoyon etadi. Bu tahlilning asosiy natijalarini 3 ta nuqtada jamlash mumkin: Haqqoniylik tanlovi: "Dengiz uni sevmaydi" jumlasini hayotning insonga nisbatan betaraffligi va subyektiv his-tuyg'ulardan xoli ekanligining kognitiv tasdig'idir. Bu tushkunlik emas, balki hayotni qanday bo'lsa, shunday shafqatsiz va go'zal holda qabul qilish (haqqoniylik) bosqichidir. Intilish Hayot mazmuni: Dengizning (Hayotning) "U menda qirg'oq sari intilishni sevadi" degan xulosasi matnning kognitiv o'zagidir. Inson hayotni uning qulayligi uchun emas, balki undagi to'fon va girdoblar (qiyinchiliklar) orqali o'z irodasini, chidamliligini va "qirg'oq" (maqsad) qadrini his qilgani uchun sevadi. Subyektning ustunligi: Geshtalt tahlil shuni ko'rsatadiki, inson bu shunchaki dengizdagi "zarracha" emas, balki o'z intilishi bilan dengizga ma'no beruvchi kuchdir. Insonning "sevishi" uning faol pozitsiyasini, dengizning "sevmasligi" esa hayotning obyektiv realligini anglatadi. Matn insonni hayotdan (dengizdan) mo'jiza kutishni to'xtatib, borliqning shafqatsiz haqqoniyligi ichida o'z intilishidan baxt topishga chorlaydi. Ushbu matnni o'qiyotganda, bizning ongimiz "Inson dengizni sevadi" degan sodda modeldan boshlab, oxirida "Inson o'z intilishini sevadi" degan murakkab falsafiy geshtaltga yetib keladi. Matnning takrorlanuvchi tuzilishi kognitiv yuklamani oshiradi va o'quvchini chuqurroq tahlil qilishga majbur qiladi.

Xulosa. Kognitiv tilshunoslikda geshtalt tahlili inson ongida bilimlarning strukturalanishi, matnni talqin qilish va voqelikni idrok etish mexanizmlarini ochib beruvchi muhim metodologik vosita hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, geshtalt yondashuvi matnni alohida elementlar yig'indisi sifatida emas, balki yaxlit semantik-kognitiv model sifatida talqin qilish

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

imkonini beradi. Badiiy matn tahlili asosida inson va borliq o'rtasidagi munosabatlar geshtalt modeli orqali chuqurroq ochib berilishi isbotlandi. Shuningdek, geshtaltlar til birliklari orqali reallikni tezkor va samarali idrok etishda muhim rol o'ynashi aniqlandi. Mazkur yondashuv kognitiv semantika, matn lingvistikasi va diskurs tahlilida qo'llanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Волосухина Н.В. К вопросу о трактовке понятий «концепт» и «фрейм» в современной лингвистике // Университетские чтения – 2010: материалы научно-методических чтений ПГЛУ. Материалы научно-методических чтений ПГЛУ. Пятигорск: Издательство ПГЛУ, 2010. –С.41-46.
2. Dohman, Ü. (2022). Kuramsal yönleriyle bilişsel dilbilim. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(43), P.1235-1259.
3. Лакофф Дж. Лингвистические гештальты // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1981. – № 10. – С.350-368.
4. Лакофф Дж. Когнитивное моделирование: (Из книги «Женщины, огонь и опасные предметы») / Дж. Лакофф // Язык и интеллект. – М., 1995. – С. 143 –184.
5. Ümit Yegen. Bilişsel Psikoloji ve Dilbilgisi Öğretimi. Duvar Yayınları, 2021.– S.223-249.
6. C. Fillmore, C. Baker 2000. *Frame Net Web Site*. <http://www.icsi.berkeley.edu/framenet>.